

Electrosíntesis de la molécula orgánica hexanodiamina (HMDA).

K. Angulo Xicoténcatl^{1*}, D. Blanco², E. Del Ángel Meraz³

¹ División Académica de Ingeniería y Arquitectura. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Licenciatura en Ingeniería Química, Carretera Cunduacán-Jalpa de Méndez. Col. La Esmeralda. C.P.86690, Cunduacán, Tabasco, México. Kixshel18@gmail.com

² New York University, Department of Chemical and Biomolecular Engineering. 6 MetroTech Center, Brooklyn, NY 11201, EE.UU.

³ División Académica de Ingeniería y Arquitectura. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Licenciatura en Ingeniería Química, Carretera Cunduacán-Jalpa de Méndez. Col. La Esmeralda. C.P.86690, Cunduacán, Tabasco, México.

**ebelia.delangel@ujat.mx*

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Este estudio propone como alternativa la electrosíntesis de la molécula orgánica 1,6-hexanodiamina (HMDA). El método experimental se realizó a partir de dos soluciones: la primera compuesta por metanol, agua, tetrametilamonio (TMAOH) y adiponitrilo (ADN); la segunda compuesta por agua, etilendiaminotetraacético (EDTA), tetrametilamonio (TMAOH) y adiponitrilo (ADN). Las soluciones mencionadas con anterioridad fueron hidrogenadas electroquímicamente en una Celda electrolítica por una membrana de nafion utilizando electrodos de cadmio con catalizador de Raney-Nickel. Para esto, se sintetizaron 7 electrodos, los cuales se sometieron a tres experimentos diferentes a $-40 \mu\text{A}$ con condiciones de operación variables. Posteriormente las muestras obtenidas se ingresaron a un equipo de Espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear y mediante un programa personalizado en MATLAB se analizaron y compararon para cada electrodo la conversión y la selectividad de HMDA. Los experimentos que arrojaron mayor eficiencia farádica y selectividad entre 65-85% fueron aquellos realizados con la solución compuesta por EDTA, TMAOH y ADN por 30 minutos y a 120min de lixiviación.

Palabras clave: electrosíntesis, electrodeposición, hexanodiamina, Raney-Nickel.

Abstract

This study is proposed as an alternative to the electrosynthesis of the organic molecule 1,6-hexanediamine (HMDA). The experimental method was carried out from two solutions: the first one consisting of methanol, water, tetramethylammonium (TMAOH) and adiponitrile (DNA); the second one consists of water, ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), tetramethylammonium (TMAOH) and adiponitrile (DNA). The solutions previously were electrochemically hydrogenated in an electrolytic cell by an energy membrane through cadmium electrodes with a Raney-Nickel catalyst. For this, we will synthesize 7 electrodes, which were subjected to three different experiments at $-40 \mu\text{A}$ with variable operating conditions. Subsequently, the samples were included in a nuclear magnetic spectroscopy equipment and, through a customized program in MATLAB, the conversion and selectivity of HMDA will be analyzed and compared for each electrode. The experiments that showed greater faradica efficiency and selectivity between 65-85% were made with the solution composed of EDTA, TMAOH and DNA for 30 minutes and 120 min of leaching.

Key words: electrosynthesis, electrodeposition, hexanediamine, Raney-Nickel.

Introducción

El Nylon 66 es un polímero comercial producto de la polimerización de ácido adípico (AD) y hexanodiamina (HMDA), utilizado en diferentes procesos industriales debido a sus excelentes propiedades físicas, químicas y mecánicas [Franco, 2016]. Además, dispone de una amplia variedad de aplicaciones comerciales tales como plásticos moldeados, films, fibras, tejidos, textiles y fibras [Lee y col. 2019]. Su crecimiento en el mercado global combinado con el Nylon 6 fue de 24.440 millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) estimada de más del 6.1% de 2017 a 2015 [Grand View Research, 2019].

La HMDA es considerada como un intermediario clave al consumirse en la fabricación del Nylon 66 en un 90% [IHS Markit, 2017]. La proyección del tamaño del mercado mundial de HMDA se valoró en 5.35 billones de dólares

en 2017, con la proyección de un 5% CAGR de 2017 a 2022, alcanzando 6.82 billones para 2022 [Markets y Markets, 2017]. La hidrogenación catalítica de ADN es la ruta industrial más utilizada en la fabricación de HMDA, tanta ha sido su demanda que en 2005 se reportó una producción global de Adiponitrilo (precursor de la HMDA) de 1.55 millones de toneladas [Dai y col. 2012]. Las rutas de síntesis de la hexanodiamina son basadas en hidrocarburos requiriendo fuentes externas de nitrógeno como: NH_3 , $NaCN$ y HCN ; diversos catalizadores como óxido de cobalto, óxido de hierro, cobalto de Nickel entre otros; temperaturas de entre 60-200°C y presiones de entre 300-7000 psi [Chemical Research, 1987]. En la Fig. 1 se observa la ruta de fabricación de la HMDA a partir de ADN para producir Nylon 66.

Figura 1. Ruta de fabricación de la HMDA a partir de ADN para producir Nylon 66

El aumento en la demanda de requerimientos energéticos, combustibles y productos derivados de procesos termoquímicos está causando una realidad insostenible en la industria. El 26% del consumo energético mundial en la industria manufacturera se debe a estos procesos convencionales [Orella, 2018] y un 90% de las materias primas en países desarrollados y emergentes se basan de combustibles fósiles y transformaciones del petróleo crudo [Dros y col. 2015]. Las cifras y los requerimientos antes mencionados, la notable disminución en los recursos fósiles y la creciente preocupación por el cuidado del medio ambiente han enfatizado la necesidad de utilizar materias primas renovables y desarrollar rutas alternativas en la industria química y de combustibles [Huber y col. 2003].

El desarrollo de rutas y métodos alternativos ha sido de gran interés para la síntesis de compuestos orgánicos considerando las cuestiones ambientales, los peligros en la industria y los costos elevados de producción. Por otro lado, es posible que todos estos procesos convencionales que generaran emisiones de carbono sean reemplazados por procesos electroquímicos. Los cuales, tienen una plataforma prominente al integrar fuentes de energía renovables y disminuir la huella de carbono de los procesos termoquímicos [Blanco y col. 2018]. Además, estas técnicas han sido reportadas en comparación de los métodos tradicionales como menos costosas en producción y más simples en operación [Yugender y col. 2017]. Aunque estos procesos electroquímicos de base orgánica no llevan a cabo la mayoría de los procesos actuales, es necesario centrar la atención en ellos ya que podrían mejorar en un 75% la sustentabilidad de los procesos [European Chemical Industry Society, 2017].

La electrosíntesis de HMDA fue reportada por primera vez como subproducto, al ser el 6-aminocapronitrilo el producto de interés. Dicha reacción se vio fuertemente afectada en el transporte de masa por la inestabilidad de la electrohidrogenación del adiponitrilo [Song y Pintauro, 1990]. La compañía de Solutia, es una de las empresas ya existentes que reportan por electrosíntesis más de 4.8×10^5 toneladas por año de ADN [Karimi y col. 2011]. Sin embargo, México no tiene acceso a esta tecnología y a pesar de que ha logrado dinamizar su participación en el comercio exterior con el incremento en exportaciones del 9.67% anual en el periodo 2003-2017, el déficit comercial sigue presente con importaciones del 6.04% anual [Góngora, 2014].

La mayoría de los estudios relacionados con electro síntesis de moléculas orgánicas, se enfocan en la determinación de la potencia eléctrica requerida para producir determinada cantidad de materia y obtener las condiciones de operación adecuadas como las propiedades del transporte, tiempo de residencia, voltaje, potencial Z, pH, constituyentes químicos y características específicas que optimicen los electrodos para un proceso de operación [Piña y col. 2011]. Este trabajo muestra un enfoque alternativo para la producción de hexanodiamina (HMDA) realizando hidrogenación electrocatalítica. Se sintetizaron múltiples electrodos de Cadmio con catalizador de Raney Nickel a diversas condiciones, tal como se indica en la Tabla 1, posteriormente se evaluó la eficiencia farádica y la selectividad de la HMDA en cada experimento.

Metodología

Elaboración del electrodo de trabajo

Para la fabricación del electrodo, se requirió individualmente 1 cm^2 de lámina de cadmio y 7 cm de cable para alimentación de corriente. Mediante soldadura se adhirió el cable a la lámina de cadmio y con Resina Epoxi se cubrió la parte trasera de la lámina (para evitar transmisión de corriente no deseada) y la parte frontal de la lámina.

Electrodeposición y activación del electrodo de trabajo

Se preparó una solución electrolítica de 20 mL de agua, 6 g de catalizador Raney-Nickel, 0.25 g de ácido bórico, 1.45 g de sulfato de Nickel y 1.35 g de cloruro de amonio. Posteriormente el electrodo de Cadmio previamente elaborado y una barra magnética se introdujeron a la solución electrolítica y luego en una Placa Calefactora.

Para lograr la electrodeposición (adherencia del catalizador Raney-Nickel), se utilizó un Potenciostato Biológico VSP-300 aplicando corriente eléctrica por 100 minutos para monitorear el grado de adherencia del catalizador.

Una vez transcurrido el tiempo de suministro de carga eléctrica, el electrodo se activó por un determinado tiempo en una solución de 20 mL de agua y 5 g de NaOH . En la Tabla 1 se aprecian las condiciones variantes de carga eléctrica y tiempo de activación, las cuales se presentan para evaluar la eficiencia del electrodo en la celda electroquímica.

Tabla 1. Condiciones de operación de electrodeposición

Electrodo	Corriente eléctrica	Tiempo de activación
Electrodo Cd/ Raney-Nickel	-30uA	60 min
	-40uA	120 min
		30 min

Blanco y col. [2018] afirman que: Los procesos electro sintéticos orgánicos igual requieren de un control riguroso en las reacciones químicas secundarias; por lo que se deben seleccionar adecuadamente las condiciones de operación como: densidad de corriente, temperatura, presión y tiempo para así maximizar la selectividad de los productos deseados.

Diseño y fabricación de la Celda electroquímica

La literatura nos indica que para el estudio a nivel laboratorio de reacciones electro-sintéticas, es necesaria una celda electroquímica [Volke y col. 2014]. En dicha celda, se lleva a cabo una reacción química no espontánea a medida que se alimenta energía eléctrica de una fuente externa y corriente directa a través de dos electrodos (ánodo y cátodo) sumergidos en un electrolito [Reyes, 2012].

Los experimentos de electro-síntesis de HMDA en los que se evaluaron los electrodos, se llevaron a cabo en una celda electroquímica fabricada por una resina Polyjet traslúcida impresa en 3D con la herramienta de fabricación Stratasys Object 3.0, en la Figura 2 se aprecia el diseño de la celda electroquímica. La Celda electroquímica funciona con: a) Electrodo de referencia-Electrodo de cloruro de plata Ag/AgCl en solución 4 M de KCl ; b) Electrodo de trabajo-Elaborado de 1 cm^2 de cadmio y cubierto por catalizador de Raney-Nickel; c) Electrodo auxiliar-Elaborado con Platino y recubierto por malla de Titanio.

Durante el proceso de electrosíntesis, según Danly [1990], se requiere de la separación del anolito y catolito por lo que una membrana de Nafion N117, se utilizó para realizar esta función y dar paso al intercambio catiónico. Para sellar la membrana se utilizaron anillos Viton O-Rings y tuercas para los costados de la Celda.

Cabe destacar que los experimentos se realizaron a temperatura constante en ambiente controlado, por lo que se implica la semejanza térmica como condición de operación despreciable para el análisis de los resultados.

Caracterización electroquímica

Dos soluciones electrolíticas se prepararon para ser utilizadas como catolito: la primera compuesta por 13.96 mL de metanol, 5.94 mL de agua, 1.425 g de Tetrametilamonio (TMAOH) y 3.27 mL de Adiponitrilo (ADN); la segunda

Figura 2. Celda electrolítica de tres electrodos [Blanco, 2019]. Electrodo de trabajo, Electrodo de referencia y Electrodo auxiliar

compuesta por 21.7g de agua, 0.25g de Etilendiaminotetraacético (EDTA), 2g de Fosfato trisódico, 0.045g de Tetrametilamonio y 2.93mL Adiponitrilo (ADN). Mientras que una solución 1M de ácido sulfúrico se utilizó como anolito. Para el catolito y el anolito se pipeteó un volumen constante de 7mL de solución y se introdujo posteriormente al lugar correspondiente de cada uno en la Celda electrolítica. En todos los experimentos se utilizó para agitación una barra magnética de 10x5 mm y 700 rpm y se aplicó una corriente constante de -40uA con el Potenciostato Biológico. En esta sección se evaluaron los electrodos de trabajo previamente sintetizados (Cadmio/Raney-Nickel), cada uno se sometió a tres pruebas experimentales tal a como se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2. Condiciones experimentales de cada electrodo de Cadmio/Raney-Nickel

Electrodo	Solución (Catolito)	Corriente eléctrica	Tiempo
Electrodo Cd/Raney-Nickel	13.96 mL metanol, 5.94 mL agua, 1.425gTMAOH y 3.27 mL de ADN	-40uA	60 min
	13.96 mL metanol, 5.94 mL agua, 1.425gTMAOH y 3.27 mL de ADN	-40uA	30 min
	21.7g agua, 0.25g EDTA, 2g de fosfato trisódico, 0.045g de TMAOH y 2.93mL de ADN	-40uA	30 min

Análisis químico de resultados

Al término de cada experimento se extrajeron 200uL de solución orgánica electrolítica (catolito) y 750 μ l de solvente Resina D2O con una pipeta automática de 1000uL ; dichos volúmenes se depositan en tubos de RMN y posteriormente se agitaron para mezclar la solución.

Las muestras se analizaron en el equipo de Espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear (NMR), donde se evaluaron parámetros de conversión para ADN y selectividad de HMDA. Los fines del análisis fueron cuantitativos calibrando con etilenglicol y calculando el área bajo las curvas de los espectros de interés. Para la correlación de la medida de cada experimento respecto al consumo y producción de cada especie nos basamos en la Ley de Faraday, donde la selectividad de cada producto es equivalente a la eficiencia farádica. Para la obtención de los resultados próximos a mostrar se utilizó un software especializado de MATLAB en el que la Eficiencia Farádica se calculó con la siguiente ecuación:

$$E_f = \frac{i}{i_t} \quad (1)$$

Donde E_f es la Eficiencia Farádica, i la corriente real e i_t la corriente teórica esperada.

Para calcular la medida de dispersión de los resultados, se calculó la desviación estándar (S) de los datos de eficiencia farádica a determinada corriente eléctrica utilizando las siguientes ecuaciones:

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{n} \quad (2)$$

$$S = \sqrt{\frac{\sum (X - \bar{X})^2}{n}} \quad (3)$$

Resultados y discusión

Los estudios realizados en la celda electrolítica se llevaron a cabo a una corriente de -40uA y los realizados para la electrodeposición a -40uA y -30uA. Donde la cinética de la reacción, el transporte de masa, la conversión y la selectividad se ven afectados principalmente por la carga de la corriente eléctrica, la composición de las soluciones electrolíticas, los parámetros de reacción y el tiempo de activación del electrodo.

Efecto de la corriente de -30 μ A en la conversión

Se realizaron 4 electrodos de Cadmio/Raney-Nickel aplicando -30uA de carga eléctrica durante la electrodeposición. Al término, cada electrodo se activó en la solución de cloruro de sodio a tiempos variantes de 30, 60 y 120min para cada uno. Posteriormente, se evaluaron individualmente en la Celda electroquímica con tres pruebas a diferentes condiciones indicadas en la Tabla 2.

Se obtuvieron para la evaluación del electrodo 1, conversiones de ADN relativamente constantes en cada experimento, pero no superiores al 55% (Figura 3). El tiempo de lixiviación no varió la eficiencia Farádica considerablemente ya que al aplicar (2) y (3) la desviación estándar (S) = 0.8146, que indica que la dispersión de los datos es casi insignificante. La solución de agua en la que se evaluó el electrodo por 30 min logró un promedio del 52% de la conversión más elevada. La solución de metanol a 30 min generó una conversión del 19%, la cual se vio seriamente afectada por la inestabilidad del electrolito al producir hexametildiamina (HMI) como subproducto, dicha reacción se reporta en (4).

La literatura nos indica que uno de los factores que repercuten en la eficiencia farádica, son las reacciones electroquímicas paralelas [Reyes, 2012].

En la Figura 4, se muestran las conversiones del electrodo 2. Se obtuvo una conversión del 81% para la solución de agua a 30 min, sin embargo, el tiempo de lixiviación afectó considerablemente el transporte de masa durante la reacción, ya que para 60 y 30 min la conversión fue de 38% y 56% respectivamente con una $S = 0.6145$. La solución de metanol por 30 min presentó la conversión de 32% de ADN más baja en la evaluación del electrodo, siendo nuevamente afectada por las reacciones electroquímicas paralelas. Sin embargo, se obtiene una conversión elevada para la solución de agua a 30 min; esto fue debido a la estabilidad del electrodo al permanecer 60 min en la solución de HCl. Un factor que puede afectar de manera positiva la eficiencia farádica es la reacción química de los reactivos catalizados por los electrodos según su tiempo de activación [Reyes, 2012].

Figura 3. Efecto de corriente eléctrica y tiempo de activación del electrodo 1 de Cadmio/Raney-Nickel (30 min de activación) en la conversión de ADN a HMDA.

Figura 4. Efecto de corriente eléctrica y el tiempo de activación del electrodo 2 de Cadmio/Raney-Nickel (60 min de activación) en la conversión de ADN a HMDA.

Figura 5. Efecto de la corriente eléctrica y tiempo de activación del electrodo 3 de Cadmio/Raney-Nickel (120 min de activación) en la conversión de ADN a HMDA.

En el electrodo 3 se obtuvo una conversión del 71.66% para la solución de 30 min en agua, para esto la concentración del hidrogeno electro generado en la superficie del electrodo con el catalizador Raney Nickel fue insignificante, indicando mayor estabilidad en la reacción deseada. Sin embargo, el tiempo de lixiviación presentó variaciones del 10 % y 12% para 60 min y 30 min respectivamente. La solución de metanol a 30 min presentó la conversión promedio más baja del 43%, a diferencia de la primera solución, las conversiones con respecto al tiempo de lixiviación mostraron menor variación. Comparando estos resultados con la Figura 3 y 4, se aprecia un incremento del 18% en la conversión para los tres experimentos correspondientes al electrodo tal como se muestra en la Figura 5.

Se realizó un segundo electrodo a 60 min de activación ya que los resultados obtenidos en la Figura 4, presentaron variación a lo largo del tiempo de lixiviación. En la Figura 6 se aprecia que la concentración de las soluciones electrolíticas empleadas, afectaron considerablemente la cinética de la reacción, mientras que el tiempo de activación de 60 min causó inestabilidad en el transporte de masa al adherirse partes del catalizador al electrodo. Nuevamente se obtiene la conversión más elevada del 89% con la solución de agua por 30 min y un promedio de conversión del 70%. La solución que presentó la conversión más baja del 27% en este caso fue la de 60 min de metanol; la cual a lo largo de los otros electrodos había permanecido con resultados de conversión intermedios a las otras dos soluciones.

Los experimentos que arrojaron mayor conversión de ADN, fueron llevados nuevamente al equipo NMR para descartar la formación de algún subproducto no identificado en el primer análisis. Sin embargo, para asegurar la confiabilidad de los resultados, se aplicó un balance de masa a cada experimento realizado en la Celda Electrolítica. En todos los experimentos, los balances de masa arrojaron en la salida del sistema una fracción másica de HMDA del 92-95%. Esto nos indica que se llevó a cabo la reacción indicada en la Fig. (1).

Efecto de la corriente de $-40\mu A$ en la conversión

Se realizaron 3 electrodos aplicando $-40\mu A$ de carga eléctrica en la electrodeposición, con variación en el tiempo de activación. La evaluación del electrodo en tres experimentos tal como se mencionó en la Tabla 2, permitió analizar las condiciones de operación de mayor conveniencia.

Las conversiones del electrodo 5, presentaron resultados de conversión con tendencia lineal respecto al tiempo de lixiviación y eficiencia farádica para las soluciones de metanol y agua por 30 min (Figura 7). A diferencia, la solución de metanol de 60 min presentó variación considerable en la conversión a lo largo del tiempo de lixiviación, obteniendo una conversión del 19% y un promedio del 38%. En comparación con los electrodos a 60 min de activación y $-30\mu A$, es evidente mayor consistencia en los resultados debido a la carga de la corriente y resultados en un rango del 60-80% de conversión.

Los resultados del electrodo 7 en comparación a los demás electrodos discutidos con anterioridad, mostraron los niveles de conversión de ADN más elevados para las tres soluciones. Las gráficas de la Figura 8, permiten apreciar la afectación de la cinética, el transporte de masa, la concentración y el tiempo de lixiviación en la conversión. Sin embargo, se aprecia que a una corriente de $-40\mu A$ y un tiempo de 120 min de activación del electrodo, los resultados de conversión presentan una variación de 8% y el rango de conversión va del 62% al 91%. Podrían definirse estas condiciones de trabajo como las ideales para la síntesis de los electrodos.

En la Figura 9, se muestran los resultados de pruebas realizadas por investigadores en la Universidad de Nueva York, donde es evidente que la solución de 30 min en agua presenta la mayor conversión de ADN. No todos los resultados tuvieron validez práctica, ya que para el tiempo de lixiviación de 120 min la conversión fue del 150%. Debido a eso se realizaron múltiples experimentos para descartar cualquier

Figura 6. Efecto de la corriente eléctrica y tiempo de activación del electrodo 4 de Cadmio/Raney-Nickel (60 min de activación) en la conversión de ADN a HMDA.

Figura 7. Efecto de la corriente eléctrica y el tiempo de activación del electrodo 5 de Cadmio/Raney-Nickel (60 min de activación) en la conversión de ADN a HMDA.

Figura 8. Efecto de la corriente eléctrica y el tiempo de activación del electrodo 7 de Cadmio/Raney-Nickel (120 min de activación) en la conversión de ADN a HMDA.

posible perturbación presentada en el sistema, de esta forma se logró obtener los resultados presentados anteriormente para compararlos.

Los resultados fueron comparados con otras investigaciones relacionados con la electro-síntesis de HMDA. Los resultados obtenidos fueron por arriba del 50% de eficiencia farádica. Esto abre camino a la investigación para aumentar estas eficiencias a las condiciones de operación más óptimas. En este trabajo obtuvimos los resultados más elevados a $-40\mu\text{A}$ y 120 min de lixiviación (Tabla 3).

Figura 9. Efecto de la corriente eléctrica y el tiempo de activación del electrodo de Cadmio/Raney-Nickel (60 y 30 min de activación) en la conversión de ADN a HMDA realizados en el Department of Chemical and Biomolecular Engineering, New York University

Tabla 3. Comparación de resultados de otras investigaciones con los realizados en este trabajo de investigación.

Catalizador	Corriente eléctrica	Otras condiciones	Eficiencia Farádica	Referencia
Raney Nickel	$-10\mu\text{A}$	Temperatura $< 25^\circ\text{C}$	60%	Khomyakov y col (1961)
Raney Nickel	$-45\mu\text{A}$	Electrolito alcalino de etanol y agua	85%	Tomilov y col (1965)
RN y Paladio	$-50\mu\text{A}$	Aumentando la temperatura	95%	Solutia, 2016
Cadmio/RN	$-30\mu\text{A}$	Activando el electrodo a 60min en HCl y con solución electrolítica de agua y ADN.	81%	Del trabajo presente
Cadmio/RN	$-30\mu\text{A}$	Activando el electrodo a 60min y con solución electrolítica de agua y ADN.	89%	Del trabajo presente
Cadmio/RN	$-40\mu\text{A}$	Activando el electrodo a 120min y con solución electrolítica de agua y ADN.	89%	Del trabajo presente

Trabajo a futuro

Es importante mencionar, que deben estudiarse otros parámetros que puedan afectar la conversión de ADN y así poder reproducir los mismos experimentos logrando conversiones elevadas y constantes. Posteriormente la construcción del reactor electrolítico a escala industrial.

Conclusiones

Este trabajo muestra un enfoque alternativo utilizando la hidrogenación electrocatalítica (reducción) utilizando electrodo de Cadmio dopados con Raney-Nickel. Donde en la reducción electro catalítica, el hidrógeno se generó electroquímicamente en la superficie del electrodo por descarga de protones provenientes de las soluciones electrolíticas. Dicho hidrógeno posteriormente se combinó con los reactantes orgánicos para formar el producto reducido. La fuerza principal para producir hidrógeno en la superficie del electrodo fue la corriente eléctrica, caso contrario a los métodos convencionales que requieren de reactores muy grandes y condiciones de operación elevadas como presión y temperatura.

Se proveen las bases para entender los factores que afectan la hidrogenación electroquímica de ADN a HMDA, las reacciones se ven fuertemente limitadas por el transporte de masa, la cinética, el tiempo de lixiviación y el tiempo de activación de los electrodos. De igual manera, se apreció el aumento en la conversión de ADN al incrementar la carga eléctrica a $-40\mu\text{A}$ suministrada durante la electrodeposición de los electrodos. Se logró una selectividad de ADN máxima del 83% con la solución de agua por 30 min con una concentración de 0.6 M. El tiempo de lixiviación a esta corriente no afectó la eficiencia farádica, sin embargo, es importante realizar más estudios para mantener la reproducibilidad de los resultados. Hoy en día la industria necesita optimizar sus procesos, invirtiendo recursos que garanticen la máxima rentabilidad en sus ganancias que favorezcan la sustentabilidad del planeta y la economía de países emergentes y desarrollados.

Agradecimientos

Agradezco a Dios por darme la sabiduría y capacidad para la realización de este trabajo, a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco por la beca otorgada para realizar el Verano de la Investigación Científica (VIC) 2018). Al Departamento de Ingeniería Química y Biomolecular de la Universidad de Nueva York (NYU) por su aceptación y magnífica hospitalidad otorgada, en especial a el Dr. Miguel Modestino y a la C. PhD Daniela Blanco por su constante asesoramiento durante la estancia. Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por la premiación como mejor proyecto en el área de Ciencias de la Ingeniería a Nivel Estatal en el Congreso de Jóvenes hacia la Investigación realizado en la UJAT en 2018 y a la Dra. Ebelia del Ángel Meraz por su Asesoría en la realización de este trabajo.

Referencias

1. Alini, S.; Bottino, A.; Capannelli, G. (2003). The catalytic hydrogenation of adiponitrile to hexamethylenediamine over a rhodium/alumina catalyst in a three phase slurry reactor. *Journal of Molecular Catalysis*, **(15)** 363-370.
2. Blanco, D., & Modestino, M. (2018). *Organic Electrosynthesis for Sustainable Chemical Manufacturing*. CellPress Reviews, 1-3.
3. Chávez, I. (Febrero de 2015). Celdas Electroquímicas. Obtenido de La acumulación de energía eléctrica tiene en la química un poderoso aliado: www.celdaselectroquímicas.html
4. Chemical Research. (1987). *Encyclopedia of Chemical Processing and Design*. New York: J. J. McKetta.
5. Dai, J., Huang, Y. F., & Yao, F. (2012). Electrochemical Synthesis of Adiponitrile from the Renewable Raw Material Glutamic Acid. *Communications*, **(26)** 617-620.
6. Dros, A., Laure, O., Reimond, A., De Campo, F., & Pera, M. (2015). Hexamethylenediamine (HMDA) from fossil- vs. bio-based routes: an economic and life cycle assessment comparative study. *Royal Society of Chemistry*, 1-2.
7. European Chemical Industry Society. (2017). *Facts and figures of the European Chemical Industry*. European Chemical Industry, 40-58.
8. Góngora, J. (2014). *Industria Mexicana del Plástico*. México: Comercio exterior . **(64)** 414-500
9. Grand View Research. (9 de Febrero de 2019). Grand View Research. Obtenido de Nyon 6 y 66 Análisis del Tamaño del Mercado, Análisis de Acciones y Tendencias por Producto (Nylon 6, Nylon 66), por Aplicación (Plásticos de Ingeniería, Automoción, Textiles, Electricidad y Electrónica, otros) y Pronósticos por Segmento, 2019-2025. : www.grandviewresearch.com
10. Huber, G., Shabaker, J., & Dumesic, J. (2003). Catalizador Raney Ni-Sn para la producción de H₂ a partir de hidrocarburos derivados de la biomasa. *Science*, 2075-2077.
11. Karimi, F., Ashrafzadeh, S., & Mohammadl, F. (2011). Process parameter impacts of adiponitrile current efficiency and cell voltage of an electromembrane reactor using emulsion-type catholyte. *Chemical Engineering Journal*, 402-404.
12. Lee, Y., & Kwon, E. (2019). Renewable Routes to Monomeric Precursors of Nylon 66 and Nylon 6 From Food Waste . *Journal of Cleaner Production*, 624-633.
13. Markets and Markets. (Enero de 2017). Hexamethylenediamine Market. Obtenido de www.maketsandmarkets.com
14. Orella, M. J. (2018). Emerging opportunities for electrochemical processing to enable sustainable chemical manufacturing. **(20)** 420-480.
15. Piña, M., Martín, A., & González, C. (2011). Revisión de Variables de Diseño y Condiciones de Operación en la Electrocoagulación . *Revista Mexicana de Ingeniería Química*, 257-271.
16. Reyes, A. (2012). Diseño y Construcción de una Celda de Combustible para Alimentar un Sistema de Leds. Ciudad de México: Instituto Politécnico Nacional. **(40)** 10-15
17. Song, I., & Pintauro, P. (1990). The electrochemical synthesis of aminonitriles I. H-cell studies with adiponitrile and azelanonitrile. *Tulane University Journal*. **(3)** 1110-1200
18. Volke, J., & Liska, F. (2014). Factores experimentales y métodos de investigación de reacciones electroorgánicas. Springer, 301-400.
19. Yugender, K., Hayat, A., Catanante, G., & Satyanarayana, M. (2017). Anelectrochemical aptasensor based on functionalized graphene oxide assisted electrocatalytic signal amplification of methylene blue for aflatoxin B1 detection. *ELSEVIER*, 96-97.